

ANALISIS POLA KEMITRAAN PETANI KAKAO (*Theobroma cacao L*) DENGAN KOPERASI EBIER SUTH COKRAN DI DISTRIK RANSIKI KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

¹⁾Gihon Michael Borswat Sinaga, ^{2*)}Ery Atmodjo, ³⁾Ardha Puspita Sari

¹ Universitas Papua, Fakultas pertanian, Program Studi Agribisnis email: gihonsinaga88@gmail.com

² Universitas Papua, Fakultas pertanian, Program Studi Agribisnis email: ery@unipa.ac.id

³ Universitas Papua, Fakultas pertanian, Program Studi Agribisnis, email: a.puspitasari@unipa.ac.id

* Penulis Korespondensi, email: ery@unipa.ac.id

ABSTRAK

Upaya dalam meningkatkan pendapatan petani kakao di Kabupaten Manokwari Selatan adalah melalui kerjasama dalam bentuk kemitraan antara petani kakao dengan Koperasi Ebier Suth Cokran. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap pola kemitraan dan menganalisis tingkat efektivitas kemitraan yang dilaksanakan petani kakao dengan Koperasi Ebier Suth Cokran di Kabupaten Manokwari Selatan. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif dengan cara tabulasi secara sederhana. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini ditentukan secara sengaja (purposive) dengan teknik sensus kepada seluruh petani mitra dari dua kampung yaitu kampung Tobou dan Hamor. Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian pola kemitraan yang terjadi antara petani kakao dengan Koperasi Ebier Suth Cokran cenderung mengarah pada pola dagang umum, efektivitas produktivitas petani disimpulkan cukup efektif, efektivitas pemasaran cukup efektif dan efektif dan efektivitas bantuan sarana produksi cukup efektif dan tidak efektif.

Kata kunci: *Analisis Pola Kemitraan, Kemitraan, Efektivitas Kemitraan*

ABSTRACT

Efforts to increase the income of cocoa farmers in South Manokwari Regency are through cooperation in the form of partnerships between cocoa farmers and the Ebier Suth Cokran Cooperative. This study aims to reveal the partnership pattern and analyze the level of effectiveness of the partnership implemented by cocoa farmers with the Ebier Suth Cokran Cooperative in South Manokwari Regency. The analytical method used is descriptive method by means of simple tabulations. The sampling method in this study was determined purposively using a census technique for all partner farmers from two villages, namely Tobou and Hamor villages. Collecting data in this study is with primary data and secondary data. Based on the results of research on the partnership pattern that occurs between cocoa farmers and the Ebier Suth Cokran Cooperative, it tends to lead to a general trade pattern.

Keywords: *Partnership Pattern Analysis, Partnership, Partnership Effectiveness*

PENDAHULUAN

Pemerintah perlu mengembangkan kebijakan tidak langsung untuk menciptakan konsep yang menguntungkan. Kebijakan yang secara langsung mendorong pengembangan agribisnis di bidang-bidang berikut sangat dibutuhkan: kemitraan, keuangan, teknologi dan isu-isu informasi (Rachbini, 1997). Pembangunan pertanian merupakan suatu proses yang menghasilkan perubahan sosial baik nilai, norma, perilaku, lembaga, sosial dalam mencapai pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan petani. Menurut (Saptana, 2007) pertanian berkelanjutan melalui kemitraan agribisnis dapat memberikan manfaat, antara lain: Secara signifikan meningkatkan produksi pertanian moderat, stabil dan berkelanjutan, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani, mengurangi kemiskinan dan mengurangi pengangguran pedesaan, meningkatkan pemerataan dan keadilan sosial, penciptaan lapangan kerja dan area komersial, peningkatan penggunaan sumber daya alam secara efisien, meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan petani dan pelaku agribisnis dan menjaga kualitas lingkungan untuk mendukung kegiatan pembangunan berkelanjutan.

Dalam mencapai pembangunan pertanian yang lebih maju, peran kelembagaan pertanian perlu didorong untuk berkontribusi terhadap hal tersebut. Kelembagaan pertanian menjadi penggerak utama kemajuan pertanian. Sistem pertanian adalah norma atau praktik yang terstruktur dan berpola yang dilakukan secara terus menerus untuk memenuhi kebutuhan anggota masyarakat yang erat kaitannya dengan mata pencaharian pertanian di pedesaan (Arkadie, 1989 dan Pakpahan, 1990) dalam (Sultan).

Upaya dalam meningkatkan pendapatan petani kakao di Kabupaten Manokwari Selatan adalah melalui kerjasama dalam bentuk kemitraan antara petani kakao dengan Koperasi Ebier Suth Cokran. Definisi kemitraan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1997 yaitu kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Adanya kerjasama antara petani dengan perusahaan mitra tentunya diharapkan berdampak pada pendapatan yang diterima oleh petani, yaitu dengan upaya meningkatkan jumlah produksi kakao dengan

menggunakan input secara efisien dan efektif misalnya dalam penggunaan biaya produksi.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pola kemitraan yang terjadi antara petani kakao dengan Koperasi Ebier Suth Cokran dan bagaimana efektivitas kemitraan kemitraan yang terjadi antara petani kakao dengan Koperasi Ebier Suth Cokran.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Metode dasar dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan teknik studi kasus. Sebagai kasus dalam penelitian ini yaitu keadaan secara nyata hubungan kemitraan antara petani lokal dengan Koperasi Ebier Suth Cokran. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan pengamatan langsung dilapangan.

Metode Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel dalam penelitian ini ditentukan secara sengaja (*purposive*) dengan teknik sensus kepada seluruh petani mitra dari dua kampung yaitu kampung Tobou dan Hamor. Petani yang aktif bermitra dengan Koperasi Ebier Suth Cokran di kedua kampung sebanyak 44 orang, 24 petani berasal dari Kampung Tobou dan 20 petani dari Kampung Hamor dengan pertimbangan kedua kampung tersebut dapat mempresentasikan keefektifan kemitraan.

Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara terhadap petani lokal dan pengamatan langsung dilapangan berdasarkan kuisisioner yang telah dipersiapkan dan data sekunder diperoleh dari instansi atau lembaga yang terkait langsung dengan penelitian ini.

Metode Analisis Data

Data akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif dengan cara tabulasi secara sederhana yaitu data yang diperoleh dari sampel wawancara dengan kuisisioner yang ada. Analisis deskriptif merupakan metode analisis dengan menggambarkan fakta-fakta dilapangan dengan teknik wawancara dan observasi berdasarkan kuisisioner yang ada untuk mengetahui jawaban responden mengenai permasalahan yang diteliti. Sedangkan untuk analisis lanjutan dianalisis menggunakan analisis skala likert. Uji analisis skala likert digunakan untuk mengukur sikap dan

pendapat terhadap individu atau kelompok terkait dengan fenomena sosial. Dengan skala likert, maka variabel yang akan diukur kemudian dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak ukur untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan. Didalam skala likert ada 5 tingkat persetujuan dari sangat efektif (SE) hingga sangat tidak efektif (STE). Tingkat persetujuan yang dimaksud:

1. Sangat Efektif (SE) diberi poin 5
2. Efektif (E) diberi poin 4
3. Cukup Efektif (CE) diberi poin 3
4. Tidak Efektif (TE) diberi poin 2
5. Sangat Tidak Efektif (STE) diberi poin 1

Selanjutnya semua jawaban responden dijumlahkan ke dalam total skor dan ditentukan daerah ideks skornya. Indeks scor dilakukan untuk mengetahui data angket atau (kusioner) wawancara secara umum dan keseluruhan yang di dapat dari penelian angket (kusioner) dan wawancara. Hasil penilaian menghasilkan skor, dari skor tersebut akan ditentukan bagaimana tingkat Efektifitas program kemitraan. Skor Efektifitas program kemitraan berada diantara 0-100 %, dimana panjang interval dapat dihitung dengan range dibagi jumlah kelas, adapun perhitungannya sebagai berikut :

$$\text{Panjang Interval} = \frac{\text{Total Skor}}{\text{Jumlah Kriteria}}$$

$$\text{Panjang Interval} = \frac{100}{5} = 20 \%$$

Dengan kategori yang diperoleh sebagai berikut :

Skor 0-20%	: Sangat Tidak Efektif (STE)
Skor 21-40 %	: Tidak Efektif (TE)
Skor 41-60 %	: Cukup Efektif (CE)
Skor 61-80 %	: Efektif (E)
Skor 81-100%	: Sangat Efektif (SE)

Untuk mengetahui pola kemitraan yang diterapkan oleh koperasi ebier suth cokrnan dengan petani maka peneliti akan membuat daftar pertanyaan untuk masing-masing pola kemitraan kemudian jawaban responden akan dijadikan satu kesatuan data dengan cara tabulasi sederhana.

Pertanyaan Masing-Masing Pola:

Inti Plasma

1. Apakah koperasi pernah mengadakan pembinaan berupa bimbingan teknis usaha dan produksi?
2. Apakah ada hak penguasaan teknologi yang diberikan pihak koperasi?
3. Adakah sarana produksi yang berikan oleh

pihak koperasi?

Usahatani kontrak (contract farming)

1. Apakah koperasi pernah mengadakan pembinaan berupa bimbingan teknis usaha dan produksi?
2. Apakah petani diberikan kesempatan memproduksi komponen bagian dari produksi koperasi?
3. Adakah kesepakatan mengenai harga, kuantitas dan jangka waktu bermitra?
4. Apakah koperasi memberikan jaminan pasar terhadap petani?
5. Adakah sistem bagi hasil yang dilaksanakan dalam bermitra?
6. Apakah koperasi menerima produk dari petani?

Waralaba

1. Adakah koperasi memberikan bimbingan teknis usaha, manajemen maupun teknis pemasaran?
2. Apakah petani menggunakan hak lisensi atau ciri khas dari koperasi?

Dagang Umum

1. Apakah pihak koperasi menerima/membeli hasil produk dari petani?
2. Apakah ada kerjasama pemasaran antara koperasi dan petani?
3. Apakah koperasi menerima produk dari petani?
4. Apakah ada kerjasama penyediaan lokasi usaha antara koperasi dan petani?

Keagenan

1. Apakah petani diberi kepercayaan untuk menjual/memasarkan produk dari koperasi?
2. Apakah pihak koperasi memberikan perintah terhadap petani untuk menjual produknya hanya ke koperasi?
3. Apakah koperasi mengawasi produk yang dijual oleh petani?
4. Apakah petani memiliki hak untuk setiap pengambilan keputusannya sendiri?

Kerjasama operasional agribisnis (KOA)

1. Apakah pihak petani dalam bermitra berkontribusi dalam penyediaan lahan, sarana dan tenaga?
2. Apakah ada hak penguasaan teknologi yang diberikan pihak koperasi?

Bangunan operasional transfer (BOT)

1. Apakah pihak petani dalam bermitra berkontribusi dalam penyediaan lahan, sarana dan tenaga?
2. Apakah pihak koperasi pernah membangun proyek menggunakan lahan dari kelompok petani mitra kemudian setelah masa perjanjian habis koperasi

memberikan/mengembalikan proyek kepada petani?

Kerjasama operasional (Joint opertiont)

1. Adakah proyek bersama antara petani dengan koperasi ?
2. Adakah kesamaan hak dalam pengambilan keputusan dalam proyek bersama?
3. Apakah ada kesamaan hak didalam keuntungan yang diperoleh dari proyek antara koperasi dan petani?

Rumus tabulasi pola kemitraan :

Dalam menentukan pola kemitraan dalam penelitian ini menggunakan tabulasi sederhana dengan cara memberi skor terhadap jawaban yang diberikan responden. Untuk responden menjawab Ya diberi skor (1) dan untuk reponden yang menjawab tidak diberi skor (0).

Kemudian setelah skor didapat dari keseluruhan responden per pola dijumlahkan untuk melihat nilai total per pola dan untuk melihat seberapa persentase jawaban responden terhadap masing-masing pola yaitu dengan cara nilai total per pola dibagi dengan nilai relatif per pola. Dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$P = \frac{F_i}{\text{Nilai relatif (banyaknya pertanyaan x banyaknya reponden)}} \times 100 \%$$

P : Persentase jumlah responden yang memilih kategori tertentu

F_i : Nilai total responden yang memilih kategori tertentu

Nilai relatif : Nilai relatif

Sedangkan untuk melihat efektivitas kemitraan yang diterapkan oleh koperasi ebier suth cokrnan dengan petani dapat dilihat dari produktivitas, pemasaran dan bantuan sarana produksi.

Produktivitas

Produktivitas yang dimaksud dalam penilitian ini yaitu melihat secara nyata hasil yang didapat oleh petani seperti jumlah produk yang dihasilkan petani atau kualitas produk yang dihasilkan petani. Produktivitas dinyatakan dalam satuan kg/ha, dimana produktivitas lahan dapat diukur menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Produktivitas lahan} = \frac{\text{Jumlah produksi}}{\text{Luas lahan}}$$

Dimana: Produktivitas lahan (kg/ha)

Jumlah produksi (kg)

Luas panen (ha)

Untuk melihat seberapa besar keefektifan produktivitas yaitu dengan menggunakan rumus efektivitas sebagai berikut

$$\text{Efektivitas} = \text{Output Aktual} / \text{Output Target} \geq 1$$

Dengan rincian :

Jika hasil perbandingan output aktual dengan output target < 1 maka efektivitas tidak tercapai. Jika hasil perbandingan output aktual dengan output target ≥ 1 maka efektivitas tercapai.

Pemasaran

Pemasaran yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui seberapa banyak petani menjual hasil kakao ke koperasi dari satu kali panen. Untuk melihat seberapa besar keefektifan pemasaran yaitu dengan mengkategorikan dari tidak efektif, cukup efektif dan tidak efektif dengan rincian sebagai berikut:

Skor efektivitas pemasaran berada diantara 0-100 %, dimana panjang interval dapat dihitung dengan range dibagi jumlah kelas, adapun perhitungannya sebagai berikut :

$$\text{Panjang Interval} = \frac{\text{Total Skor}}{\text{Jumlah Kriteria}}$$

$$\text{Panjang Interval} = \frac{100}{3} = 33,33 \%$$

Dengan kategori yang diperoleh sebagai berikut :

- Skor 0-33% : Tidak Efektif
- Skor 34-67 % : Cukup Efektif
- Skor 68-100 % : Efektif

Bantuan saprodi

Bantuan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu ketersediaan benih, pupuk dan pestisida/obat-obatan yang dapat diperoleh oleh petani. Pengukuran efektivitas bantuan saprodi dilakukan dengan menggunakan skala likert, yaitu memberikan pernyataan mengenai bantuan saprodi (benih, pupuk, pestisida/obat-obatan) kepada petani kemudian petani diberi pilihan untuk memilih pernyataan sesuai pendapat yang dialami petani. Berikut ini beberapa Indikator yang digunakan dalam penilaian petani terhadap bantuan saprodi:

dengan range dibagi jumlah kelas, adapun perhitungannya sebagai berikut :

$$\text{Panjang Interval} = \frac{\text{Total Skor}}{\text{Jumlah Kriteria}}$$

$$\text{Panjang Interval} = \frac{100}{5} = 20 \%$$

Dengan kategori yang diperoleh sebagai berikut :

Skor 0-20%	: Sangat Tidak Efektif (STE)
Skor 21-40 %	: Tidak Efektif (TE)
Skor 41-60 %	: Cukup Efektif (CE)
Skor 61-80 %	: Efektif (E)
Skor 81-100%	: Sangat Efektif (SE)

Indikator Efektivitas Bantuan Sapropdi

Benih/Bibit:

1. Koperasi Ebier Suth Cokran memberikan benih/bibit kepada petani
2. Proses pemberian benih/bibit berjalan lancar
3. Bantuan benih/bibit yang diberikan tepat sasaran

Pupuk:

1. Petani mitra memperoleh bantuan pupuk dari perusahaan mitra
2. Proses pemberian pupuk berjalan lancar
3. Bantuan pupuk yang diberikan tepat sasaran

Pestisida/Obat-obatan

1. Petani mitra memperoleh pestisida/obat-obatan dari perusahaan mitra
2. Proses pemberian pestisida/obat-obatan berjalan lancar
3. Bantuan perstisida/obat-obatan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan petani

Selanjutnya semua jawaban responden dijumlahkan ke dalam total skor dan di tentukan daerah indeks skornya. Indeks skor di lakukan untuk mengetahui data angket atau (kusioner) wawancara secara umum dan keseluruhan yang di dapat dari penelian angket (kusioner) dan wawancara. Hasil penilaian menghasilkan skor, dari skor tersebut akan ditentukan bagaimana tingkat efektifitas program kemitraan. Skor efektifitas program kemitraan berada diantara 0-100 %, dimana panjang interval dapat dihitung

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identitas Responden

Identitas responden dalam penelitian ini sebanyak 44 responden dari dua kampung yaitu Kampung Tobou dan Kampung Hamor, 24 responden dari Kampung Tobou dan 20 responden dari Kampung Hamor. Dengan rincian sebagai berikut:

Umur

Umur menjadi salah satu faktor keberhasilan dalam kegiatan usahatani yang dimana umur menentukan produktivitas seseorang dalam kegiatan usahatani, petani dengan usia produktif akan bekerja lebih baik dan lebih maksimal dalam kegiatan usahatani yang dijalankan. Menurut Ranti dalam (Cepriadi & Roza Yulida, 2012), usia produktif berkisar antara 15-54 tahun. Data hasil penelitian mengenai umur di Kampung Tobou dan Kampung Hamor dapat dilihat pada Tabel 1

Tabel 1. Sebaran Responden Menurut Umur di Kampung Tobou dan Kampung Hamor Di Distrik Ransiki Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2023

No	Umur (Tahun)	Tobou		Hamor	
		Jumlah (KK)	Nisbah (%)	Jumlah (KK)	Nisbah (%)
1	0-14	0	0	0	0
2	15-54	21	87.5	18	90
3	>55	3	12.5	2	10
Jumlah		24	100	20	100

Sumber: Data Primer 2023

Tabel 1 menunjukkan bahwa sebagian besar responden yang ada di Kampung Tobou dan Kampung Hamor masih berada pada usia produktif, yaitu untuk Kampung Tobou berjumlah 21 KK atau sebanyak 87,5 %, , sedangkan untuk Kampung Hamor berjumlah 18 KK atau sebesar 90

% .Hal ini menunjukkan bahwa responden yang berada pada usia produktif yang ada di Kampung Tobou dan Hamor telah mampu melakukan kegiatan usahatani kakao, selain itu responden yang berada pada usia non produktif masih mampu juga melakukan kegiatan usahatani kakao dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah

tangga.

Agama

Agama adalah kepercayaan kepada Tuhan yang di anut oleh masing-masing individu sesuai dengan keyakinannya. Umumnya di Indonesia terdapat enam agama yaitu Islam, Hindu, Budha, Kristen Katolik, Kristen Protestan dan Khonghucu. Sebaran responden menurut agama di Kampung Tobou dan Kampung Hamor adalah semua 100 % beragama Kristen Protestan. Hal ini di karenakan responden merupakan masyarakat lokal daerah setempat yang rata-rata penduduk aslinya menganut agama Kristen Prostestan.

Suku

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), suku atau kelompok etnis didefinisikan sebagai sekelompok orang yang merupakan bagian dari bangsa yang besar. Pada saat yang sama, kelompok etnis adalah unit sosial yang dapat dibedakan dari unit sosial lainnya berdasarkan rasa indentitas dengan perbedaan budaya, terutama bahasa. Sebaran responden menurut suku yang ada di Kampung Tobou dan Kampung Hamor (100%)

merupakan suku asli lokal yang mendiami daerah tersebut yaitu suku Sough.

Pendidikan

Proses peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap dapat diwujudkan melalui pendidikan formal dan pendidikan non formal. Pendidikan adalah usaha yang disengaja dan direncanakan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, bangsa dan negara (UU No.20 tahun 2003). Pendidikan dapat mempengaruhi petani dalam kegiatan usahatani karena tingkat pendidikan dan pengetahuan seseorang akan membantu untuk lebih berpikir dan penuh pertimbangan dalam mengelola usahatani yang dijalankan. Hasil penelitian mengenai sebaran responden menurut tingkat pendidikan di Kampung Tobou dan Kampung Hamor dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Sebaran Responden Menurut Status Pendidikan di Kampung Tobou dan Kampung Hamor Di Distrik Ransiki Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2023

No	Tingkat Pendidikan	Tobou		Hamor	
		Jumlah (KK)	Nisbah (%)	Jumlah (KK)	Nisbah (%)
1	Tidak Sekolah	2	8.33	0	0
2	SD	2	8.33	6	30
3	SMP	9	37.5	8	40
4	SMA	9	37.5	4	20
5	SMK	0	0	0	0
6	Diploma	0	0	0	0
7	Sarjana	2	8.33	2	10
Jumlah		24	100	20	100

Sumber: Data Primer, 2023

Tabel 2 menunjukkan bahwa berdasarkan sebaran responden menurut tingkat pendidikan di Kampung Tobou dan Kampung Hamor dapat dijelaskan bahwa di Kampung Tobou pendidikan responden paling dominan berada pada jenjang pendidikan SMP dan SMA, masing-masing sebanyak 9 KK atau 37,5 %.Di Kampung Hamor tingkat pendidikan responden paling dominan berada pada jenjang pendidikan SMP sebanyak 8 KK atau sebanyak 40 %.Hal tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan pendidikan yang dimiliki

responden dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia sebagai tenaga kerja sehingga dapat dilihat rata-rata responden yang memiliki tingkat pendidikanya rendah memiliki pekerjaan utama sebagai petani.

Status Perkawinan

Menurut Thalib dalam (Mutiara, 2017), perkawinan yaitu suatu bentuk ikatan suci antara pria dan wanita yang memiliki komitmen untuk hidup bersama yang sangat kuat dan kokoh untuk hidup bersama yang sah, sehingga bisa

mengharapkan bentuk keluarga yang kekal, saling santun-menyantuni, saling mengasihi, tentram dan juga bahagia. Status perkawinan adalah seorang yang memiliki suami atau istri hidup bersama atau berpisah. Dalam hal ini tidak hanya mereka yang menikah secara sah (adat, agama, negara) yang

diperhitungkan. Secara umum status perkawinan dapat dibedakan menjadi belum menikah, menikah, duda dan janda. Sebaran responden berdasarkan status perkawinan di Kampung Tobou dan Kampung Hamor dapat dilihat pada Tabel 3

Tabel 3. Sebaran Responden Menurut Status Perkawinan Di Kampung Tobou dan Kampung Hamor Di Distrik Ransiki Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2023

No	Status Perkawinan	Tobou		Hamor	
		Jumlah (KK)	Nisbah(%)	Jumlah (KK)	Nisbah (%)
1	Belum Menikah	0	0	0	0
2	Menikah	23	95.83	19	95
3	Duda	1	4.17	0	0
4	Janda	0	0	1	5
Jumlah		24	100	20	100

Sumber : Data Primer, 2023

Tabel 3 menunjukkan bahwa berdasarkan status perkawinan di Kampung Tobou dan Kampung Hamor dapat dijelaskan bahwa ebagian besar responden telah berstatus menikah, masing-masing 23 KK atau 95,83 % untuk Kampung Tobou. 19 KK atau sebesar 95 % untuk Kampung

Hamor.

Jenis Kelamin

Data hasil penelitian mengenai jenis kelamin di Kampung Tobou dan Kampung Hamor dapat dilihat pada Tabel 4

Tabel 4. Sebaran Responden Menurut Jenis Kelamin di Kampung Tobou dan Kampung Hamor di Distrik Ransiki Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2023

No	Jenis Kelamin	Tobou		Hamor	
		Jumlah (KK)	Nisbah (%)	Jumlah (KK)	Nisbah (%)
1	Laki-laki	22	91.67	17	85
2	Perempuan	2	8.33	3	15
Jumlah		24	100	20	100

Sumber : Data Primer, 2023

Tabel 5. Sebaran Responden Menurut Jenis Pekerjaan Di Kampung Tobou dan Kampung Hamor Di Distrik Ransiki Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2023

No	Jenis Pekerjaan	Tobou				Hamor			
		Utama		Sampingan		Utama		Sampingan	
		Jumlah (KK)	Nisbah (%)						
1	Tidak ada	0	0	17	70.83	0	0	0	0
2	Petani kakao	18	75	6	25	18	90	2	10
3	Berkebun	0	0	0	0	0	0	18	90
4	PNS	1	4.17	0	0	2	10	0	0
5	Honorer	1	4.17	0	0	0	0	0	0
6	Swasta	2	8.33	1	4.17	0	0	0	0
7	Pendeta	1	4.17	0	0	0	0	0	0
8	Satpol PP	1	4.17	0	0	0	0	0	0
Jumlah		24	100	24	100	20	100	20	100

Sumber: Data Primer, 2023

Tabel 4 menjelaskan sebaran responden

petani kakao di kampung Tobou berjenis kelamin

laki-laki sebanyak 22 KK atau sebanyak (91.67%) dan berjenis kelamin perempuan sebanyak 2 KK atau sebanyak (8.33%) dari 24 responden, sedangkan sebaran responden petani kakao di Kampung Hamor berjenis kelamin laki-laki sebanyak 17 KK atau sebanyak (85%) dan berjenis kelamin perempuan sebanyak 3 KK atau sebanyak (15%) dari 20 responden.

Mata Pencaharian

Mata pencaharian adalah jenis pekerjaan utama dan sampingan di Kampung Tobou dan Kampung Hamor yang terdiri dari Petani Kakao, Berkebun, PNS, Honorer, Swasta, Pendeta dan Satpol PP. Data hasil penelitian mengenai mata pencaharian di Kampung Tobou dan Kampung Hamor. Tabel 5 menunjukkan bahwa pekerjaan utama responden di Kampung Tobou dan Hamor paling dominan sebagai petani kakao, berjumlah 18 KK atau sebesar (75%) untuk Kampung Tobou dan 18 KK atau sebesar (90%) untuk Kampung Hamor. Sebagian cukup besar responden di Kampung Tobou mengusahakan tanaman kakao sebagai pekerjaan sampingan, berjumlah 6 KK atau sebanyak (25%). Pekerjaan sampingan responden yang dominan di Kampung Hamor yaitu berkebun berjumlah 18 KK atau sebanyak (90%). Hanya 2 KK atau sebanyak (10%) dari 20 responden di Kampung Hamor yang mengusahakan tanaman kakao sebagai pekerjaan sampingan.

Pola Kemitraan

Secara umum kemitraan merupakan suatu hubungan kerjasama antara dua pihak atau lebih yang saling membutuhkan serta saling menguntungkan kemudian kerjasama yang berjalan didasarkan pada pola kemitraan. Pola kemitraan adalah suatu bentuk kerjasama yang dimana pola kemitraan yang berjalan berdasarkan pola kemitraan inti plasma, usahatani kontrak (contract farming), waralaba, dagang umum, keagenan, kerjasama operasional agribisnis (KOA), bangunan operasional transfer (BOT) dan kerjasama operasional (Joint Operation). Untuk mengetahui pola kemitraan yang terjadi antara petani dengan koperasi ebieer suth cokran maka peneliti akan membuat daftar pertanyaan untuk masing-masing pola kemitraan kemudian jawaban responden akan dijadikan satu kesatuan data dengan cara tabulasi sederhana.

Menurut Hafsah dalam (Jassuli, 2014), kemitraan adalah serangkaian proses yang digunakan secara teratur dan bertahap untuk hasil

yang optimal, dimulai dengan memahami calon mitra, memahami kekuatan dan kelemahan bisnisnya, mulai mengembangkan strategi, menerapkan dan terus memantau dan mengevaluasi hingga tujuan tercapai. Serangkaian proses pembentukan kemitraan adalah untuk membangun korelasi kemitraan perlu melakukan pengenalan terhadap calon mitra. Pengenalan mitra merupakan awal yang sukses dalam proses membangun kemitraan lebih lanjut. Butuh waktu untuk memilih mitra yang tepat, karena informasi yang dikumpulkan harus lengkap karena harus benar-benar dipercaya, untuk memahami status bisnis mitra harus mempertimbangkan dengan cermat status bisnis calon mitra, terutama kemampuan manajemen, kemampuan penguasaan pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya manusia. Memahami kekuatan yang ada akan menciptakan sinergi yang berdampak pada efisiensi, menurunkan biaya produksi, dan banyak lagi, mengembangkan strategi dan mengevaluasi detail bisnis strategi yang direncanakan bersama termasuk strategi pemasaran, distribusi, operasi dan informasi. Strategi ini didasarkan pada kekuatan dan kelemahan bisnis mitra, mengembangkan rencana. Setelah informasi dikumpulkan, informasi tersebut dikembangkan menjadi rencana taktis dan strategi untuk diterapkan. Ini termasuk mengidentifikasi atau membatasi nilai tambah yang ingin dicapai, inisiasi Implementasi memulai implementasi kemitraan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Pada tahap awal yang perlu dilakukan adalah mengecek perkembangan yang dialami, memantau dan mengevaluasi kemajuan. Kemajuan implementasi perlu terus dipantau agar pencapaian tujuan benar-benar menjadi kenyataan.

Kemitraan adalah strategi bisnis yang dilaksanakan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk mencapai keuntungan bersama sesuai dengan prinsip saling membutuhkan dan saling mendukung. Kemitraan juga merupakan alternatif bisnis yang dapat menjadi solusi untuk menjembatani kesenjangan antara usaha kecil menengah dan usaha besar. Kemitraan usaha adalah kerjasama usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah/besar (perusahaan mitra), disertai dengan kepemimpinan dan pengembangan pengusaha besar sehingga saling membutuhkan, menguntungkan dan memperkuat (Jassuli, 2014).

Pola kemitraan adalah suatu bentuk kerjasama yang saling menguntungkan dimana pengusaha kecil dan pengusaha besar dan

menengah saling membutuhkan, saling menguntungkan, saling menguatkan dan berkembang secara berkelanjutan dengan tetap dibina dan dikembangkan oleh pengusaha besar. Model mitra akan meningkatkan efisiensi sumber daya yang dimiliki oleh mitra, sehingga menguntungkan semua mitra. Kemitraan dapat efektif dan berkelanjutan hanya jika dilakukan dalam kerangka pembangunan ekonomi, bukan hanya konsep sosial berdasarkan simpati atau kemurahan hati (Sulistiyani, 2004) dalam (Murdian, 2020).

Menurut Hafsa dalam (Rosmala, 2013), tujuan kemitraan yang ideal yang ingin dicapai dalam melaksanakan kemitraan lebih spesifik, yaitu (1) meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat, (2) meningkatkan nilai tambah yang diperoleh peserta kemitraan, (3) meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil, (4) meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan, daerah, dan nasional, (5) memperluas kesempatan kerja dan (6) meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.

Secara umum ada beberapa pola kemitraan usaha, yaitu:

1. Inti Plasma

Inti plasma merupakan hubungan kemitraan antara usaha besar sebagai inti dengan usaha kecil sebagai plasma. Usaha besar sebagai inti untuk mengembangkan dan membina usaha kecil yang menjadi plasma dalam penyediaan lahan, penyediaan sarana produksi, pemberian bimbingan teknis manajemen usaha dan produksi, perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas usaha.

2. Usahatani kontrak (*Contract Farming*)

Contract farming atau dengan nama lain sub kontrak merupakan suatu sistem yang menggambarkan hubungan antara perusahaan mitra dengan kelompok mitra, dimana perusahaan mitra memberikan kesempatan kepada kelompok mitra untuk mengerjakan seluruh atau sebagian pekerjaan untuk memproduksi komponen dari perusahaan mitra dengan tanggung jawab penuh terhadap perusahaan mitra. Pola ini bisa terjadi dikarenakan adanya kesepakatan tentang kontrak kerjasama yang meliputi harga, kuantitas dan jangka waktu. Menurut (Ulil Azmie dkk, 2019) dilihat dari aspek ekonomi yaitu perusahaan berkontribusi memberikan jaminan pasar, modal dan bagi hasil bagi petani, kemudian dilihat dari aspek teknis perusahaan memberikan pembinaan kepada petani sedangkan petani menyediakan

bahan baku bagi perusahaan mitra.

3. Waralaba

Waralaba adalah bentuk hubungan kemitraan antara pemberi waralaba (*franchisor*) yang memberikan hak kepada penerima waralaba (*franchise*) yang menggunakan sistem bisnis dengan ciri khas yang dimiliki pemberi waralaba. Ciri khas tersebut seperti hak paten, nama, sistem dan tata cara yang telah ditetapkan sebelumnya dalam perjanjian waralaba. Pemberi waralaba (*franchisor*) dapat memberikan arahan atau bimbingan tentang teknik usaha, manajemen maupun dari segi pemasaran (*marketing*) yang menjadi ciri khas sistem bisnis pemberi waralaba kepada pihak penerima waralaba (*franchise*). Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP No 42 Tahun 2007), waralaba adalah perikatan yang salah satu pihaknya diberikan hak penggunaan lisensi, memanfaatkan dan/atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual (HAKI) yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan syarat yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan/atau penjualan barang dan jasa.

Franchisor dan *franchise* mengutamakan penggunaan barang dan bahan hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang disediakan atau di jual berdasarkan perjanjian waralaba. *Franchisor* wajib memberikan pembinaan dalam bentuk pelatihan, bimbingan operasional manajemen, pemasaran, penelitian, dan pengembangan kepada *franchise* secara berkesinambungan (Hatta, 2017).

4. Pola dagang umum

Pola dagang umum merupakan hubungan kemitraan antara perusahaan mitra dengan kelompok mitra yang berlangsung dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari kelompok mitra usahanya untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan mitra yang bersangkutan secara terbuka.

5. Keagenan

Keagenan merupakan hubungan kemitraan yang dimana pihak principal memiliki kekuasaan untuk memberikan perintah, mengawasi serta memiliki hak untuk sebuah keputusan untuk masa depan perusahaan dan memberikan tanggung jawab kepada pihak lain (agen), sedangkan agen adalah pihak yang menerima dan menjalankan tugas yang sesuai dengan kehendak principal.

6. Kerjasama Operasional Agribisnis (KOA)

Kerjasama operasional agribisnis (KOA) merupakan hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra yang dimana

kelompok mitra menyediakan lahan, sarana dan tenaga sedangkan perusahaan mitra menyediakan biaya atau modal atau sarana untuk mengusahakan atau membudidayakan suatu komoditi pertanian. Syarat kelompok mitra pada pola ini yakni menyediakan lahan, sarana dan tenaga kerja. Sedangkan, syarat perusahaan mitra yaitu menyediakan biaya, modal, dan teknologi untuk mengusahakan atau membudidayakan komoditi pertanian.

7. Kemitraan lainnya :

a) BOT (Bangunan *Operasional Transfer*)

BOT (bangunan operasional transfer) merupakan pola kerjasama antara pemilik tanah sebagai pengguna jasa dengan investor sebagai penyedia jasa yang akan menjadikan lahan tersebut menjadi satu proyek dengan jangka waktu tertentu. Setelah masa konsensi selesai perusahaan proyek bertanggung jawab untuk menyerahkan proyek kepada pemilik tanah.

b) Kerjasama Operasi (*Joint Operation*) :

Kerjasama operasi (joint operation) merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang sepakat bersama-sama bergabung untuk menyelesaikan suatu proyek guna mencapai suatu tujuan tertentu dan mendapat keuntungan karenanya.

Kemitraan adalah upaya yang melibatkan berbagai sektor, kelompok sosial, lembaga pemerintah dan non-pemerintah. Bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan pemahaman tentang prinsip dan peran masing-masing. Dengan demikian, untuk membangun suatu kemitraan, beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu persamaan perhatian, rasa saling percaya dan menghormati, serta kesadaran akan pentingnya kemitraan. Harus ada kesepakatan visi, misi, tujuan dan nilai yang sama, harus bijak dalam prinsip yang sama dan siap berkorban. Kemitraan pada hakikatnya dikenal dengan gotong royong atau kerjasama (Notoatmojo, 2003) dalam (Murdian, 2020).

Hasil penelitian pola kemitraan yang terjadi antara petani kakao dengan Koperasi Ebier Suth Cokran cenderung mengarah pada pola dagang umum dengan nilai presentasi sebesar 54%, dan pola usahatani kontrak (*contract farming*) dengan nilai presentasi sebesar 45%. Sedangkan pada pola kemitraan lainnya nilai persentasinya cenderung kecil yaitu pada pola

keagenan 35% dan pola inti plasma 20% dan untuk pola kemitraan waralaba, kerjasama operasional agribisnis, bangunan operasional transfer dan kerjasama operasional sebesar 0%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pola kemitraan yang dijalankan oleh petani dan koperasi berbentuk pola dagang umum dengan terikat kontrak. Hal ini dikarenakan hampir semua komponen persyaratan pola kemitraan dagang umum dan usaha kontrak terpenuhi.

Pada pola dagang umum petani menjalankan usahatani kakao dilahan milik sendiri dan membangun kebun dengan modal sendiri mulai dari pembibitan hingga pasca panen, sedangkan koperasi dalam menjalankan usaha jual-beli (*trading*) selain koperasi menerima/membeli produk dari petani, koperasi juga menerima hasil kakao melalui kebun yang dimiliki PT. Ebier Suth Cokran dan kemudian koperasi berperan dalam melakukan pemasaran baik dalam negeri maupun internasional, selain itu koperasi juga berperan dalam pengolahan produk coklat mansel dan dipasarkan hanya sekitar Kabupaten Manokwari Selatan dan Manokwari. Dalam pendistribusian hasil panen kakao terkadang pihak koperasi menjemput langsung ke petani ataupun petani yang mengantar ke pihak koperasi. Koperasi juga memberikan jaminan pasar kepada petani dengan selalu menerima/membeli hasil produk dari petani dengan harga Rp.26.000/kg, adapun kerjasama pemasaran antara petani kakao dengan koperasi berdasarkan sarana produksi yang diberikan oleh koperasi yaitu berupa bibit sehingga dari itu petani yang sudah mendapatkan bibit wajib menjual hasil kakao ke pihak koperasi selain bibit pihak koperasi juga memberikan sarana seperti sepatu boots, parang, gergaji, gunting dan tangki.

Pada komponen penilaian pola lainnya yaitu pola keagenan, hanya 2 syarat yang terpenuhi yaitu koperasi memberikan perintah terhadap petani untuk hanya menjual produknya ke koperasi dan petani memiliki hak untuk setiap pengambilan keputusannya sendiri yang dimana petani dilarang menjual hasil kakao ke tempat lain dikarenakan koperasi telah memberikan bantuan bibit dan terdapat pada kontrak yang telah disepakati. Namun, petani memiliki hak untuk setiap pengambilan keputusannya, dimana setiap kegiatan usahatani kakao para petani mengelolah dengan modal dan tenaga kerja sendiri dari penanaman hingga pasca panen.

Efektivitas Kemitraan

Efektivitas adalah penentuan secara sadar

sebelumnya dari penggunaan sejumlah sumber daya, sarana dan prasarana untuk menghasilkan sejumlah barang dan jasa untuk aktivitas yang dilakukan. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dalam hal apakah tujuan telah tercapai dan efektivitas lebih tercapai jika hasil kegiatan lebih mendekati target (Siagian, 2008).

Efektivitas merupakan faktor utama dalam mencapai tujuan atau sasaran yang teridentifikasi dalam setiap organisasi, kegiatan atau program. Suatu tujuan dikatakan efektif jika dicapai dengan cara yang ditentukan. Hal ini sesuai dengan Handyaningrat (1994), yang menyatakan bahwa “efektivitas adalah ukuran dalam arti mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan”.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah ukuran sejauh mana tujuan (kuantitas, kualitas, dan waktu) yang telah ditetapkan tercapai. Upaya untuk mengevaluasi perjalanan perusahaan adalah konsep efektivitas. Konsep ini merupakan salah satu faktor yang menentukan perlu tidaknya perubahan besar dalam bentuk manajemen dan strategi perusahaan.

Efektivitas dalam konteks ini adalah tercapainya tujuan perusahaan melalui efisiensi penggunaan sumber daya yang tersedia, meliputi masukan (input), proses, dan keluaran (output). Dalam konteks ini yang dimaksud dengan sumber daya meliputi ketersediaan manusia, sarana dan prasarana, serta tata cara dan cara penerapannya. Suatu kegiatan dikatakan efisien jika dilakukan dengan benar dan sesuai prosedur, sedangkan suatu kegiatan dikatakan efektif jika dilakukan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat.

Efektivitas produktivitas dalam penelitian ini yaitu melihat secara nyata hasil yang didapat oleh petani seperti jumlah produk yang dihasilkan petani atau kualitas produk yang dihasilkan petani. Perhitungan efektivitas produktivitas dengan membandingkan produktivitas kakao pada kedua kampung dengan produktivitas pada tingkat Provinsi Papua Barat, hal ini dikarenakan tidak adanya target baik dari petani maupun Koperasi. Produktivitas kakao Provinsi Papua Barat yaitu sebesar 256 Kg/ha (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2021). Jika hasil perbandingan produktivitas aktual dengan produktivitas Provinsi lebih kecil dari 1 maka efektivitas tidak tercapai. Jika hasil perbandingan produktivitas aktual dengan produktivitas Provinsi sama atau lebih besar dari 1 maka efektivitas tercapai. Hasil penelitian bahwa produktivitas kakao di Kampung Tobou sebesar 688.93 kg/ha/tahun dengan nilai

efektivitas sebesar 2.69 dan Kampung Hamor sebesar 748.00 kg/ha dengan nilai efektivitas sebesar 2.92. Dapat disimpulkan bahwa produktivitas di Kampung Tobou dan Kampung Hamor efektif. Artinya produksi kakao yang dihasilkan oleh kedua kampung telah mencapai target produktivitas yang diharapkan oleh koperasi dan pemerintah.

Pemasaran dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui seberapa banyak petani menjual hasil kakao ke koperasi dalam satu bulan. Untuk melihat seberapa besar keefektifan pemasaran yaitu dengan mengkategorikan dari tidak efektif sampai efektif jika nilai presentasi sebesar 68-100% efektif, cukup efektif jika nilai presentasi 34-67% dan tidak efektif jika nilai presentasi 0-33%. Hasil penelitian bahwa penjualan kakao di Kampung Tobou sebesar 1.108 kg/bulan dengan nilai presentasi sebesar 100% atau efektif dan di Kampung Hamor sebesar 1.790 kg/bulan dengan nilai presentasi sebesar 100% atau efektif. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan hasil kakao yang didapat oleh petani dan hasil panen yang dijual ke Koperasi Ebier Suth Cokran, tentunya hasil panen juga dipengaruhi oleh masing-masing modal yang dimiliki petani dari pembibitan hingga pasca panen. Namun hal yang perlu diketahui bahwa berapapun hasil panen yang didapat oleh petani di Kampung Tobou dan Kampung Hamor perbulan, para petani akan selalu menjual keseluruhan hasil panen baik ke pihak koperasi maupun ke pedagang lain.

Sarana produksi merupakan bahan atau sarana yang digunakan sebagai modal dalam proses produksi yang meliputi benih/bibit, pupuk dan pestisida. Hasil penelitian bahwa proses pemberian saprodi di Kampung Tobou berjalan lancar dengan nilai presentasi sebesar 60% atau dengan kategori cukup efektif, bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan petani dengan nilai presentasi sebesar 73.33% atau dengan kategori efektif dan juga bantuan yang diberikan bermanfaat bagi petani dengan nilai presentasi sebesar 73.33% atau dengan kategori efektif namun sarana yang diberikan oleh koperasi kepada petani hanya berupa bibit sedangkan pupuk dan pestisida petani menggunakan modal sendiri untuk membelinya. Sedangkan di Kampung Hamor proses pemberian saprodi sangat tidak efektif dengan nilai presentasi sebesar 29%, hal ini dikarenakan pembagian saprodi belum secara menyeluruh dibagikan kepada petani sehingga dari itu petani berharap kepada pihak koperasi agar

dapat memberikan saprodi bukan hanya bibit tetapi pupuk dan pestisida maupun alat-alat penunjang pertanian seperti sepatu boots, gunting, parang dan tangki dapat diberikan untuk menunjang produktivitas kakao para petani. Selain menunjang produktivitas kakao para petani, petani merasakan bahwa bantuan saprodi bermanfaat bagi kegiatan usahatani kakao yang dijalankan dengan nilai presentasi sebesar 43% atau dengan kategori cukup efektif.

KESIMPULAN

Pola kemitraan yang terjadi antara petani kakao di Kampung Tobou dan Kampung Hamor dengan Koperasi Ebier Suth Cokran cenderung pada pola kemitraan Dagang Umum. Usahatani kakao yang dijalankan sepenuhnya dikelola oleh petani di lahan milik petani sendiri dengan modal yang dimiliki petani dari pembibitan hingga pasca panen. Namun koperasi memberikan jaminan pasar dengan selalu menerima/membeli produk dari petani dan petani hanya menjual hasil panen yang didapat baik dalam satu kali panen atau sebulan sekali. Efektivitas kemitraan meliputi produktivitas, pemasaran dan bantuan saprodi. Produktivitas yang terjadi di Kampung Tobou dan Kampung Hamor dapat dikatakan cukup efektif, Pemasaran di Kampung Tobou dapat dikatakan cukup efektif, dan di Kampung Hamor dapat dikatakan efektif. Bantuan saprodi di Kampung Tobou berupa bibit dapat dikatakan cukup efektif, dan di Kampung Hamor bantuan sarana produksi berupa bibit dikatan tidak efektif.

UCAPAN TERIMAKASIH

Jurnal ini disusun guna memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana (S1) pada jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Papua. Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang membantu kelancaran pengerjaan jurnal ini.

DAFTAR PUSTAKA

Cepriadi, & Roza Yulida. (2012). Persepsi Petani Terhadap Usahatani Lahan Perkarangan (Studi Kasus Usahatani Lahan Perkarangan Di Kecamatan Kerinci

Kabupaten Pelalawan). *Indonesian Journal Of Agricultural Economics (IJAE)*.

- Direktorat Jenderal Perkebunan. (2021). Produktivitas Kakao Menurut Provinsi di Indonesia. 2017-2021
- Hatta, B. K. (2017, Maret 20). Efektivitas Kemitraan Usaha Koperasi Susu Warga Mulya Dalam Meningkatkan Pendapatan Peternak Sapi Perah. 1-195.
- Jassuli, A. (2014, Agustus 25). Analisis Pola Kemitraan Petani Kapas Dengan Pt Nusafarm Terhadap Pendapatan Usahatani Kapas Di Kabupaten Situbondo. *Skripsi*, 1-102.
- Murdian. (2020, Maret). Skripsi. *Analisis pola kemitraan pt. Perkebunan lembah bakti (astra agro lestari tbk) dengan petani kelapa sawit rakyat di desa blok 30, kecamatan gunung meriah, kabupaten aceh singkil*, 1-50.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 42 Tahun 2007. Tentang Waralaba
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 44 Tahun 1997. Tentang Kemitraan
- Mutiara, A. (2017). Skripsi. *Kontribusi Pemikiran Sajuti Thalib Terhadap Perkembangan Pemberlakuan Hukum Islam Di Indonesia*, 1-114.
- Rachbini. (1997). Potensi dan Strategi Pengembangan Kelembagaan.
- Rosmala, S. R. (2013, November). Pola Kemitraan Antara Petani Tebu Dengan Pabrik Gula PT. Perkebunan Nusantara XIV. *Studi Kasus Pabrik Gula Takalar*, 1-61.
- Saptana, A. (2007, April 26). Pembangunan Pertanian Berkelanjutan Melalui Kemitraan Usaha. *Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Jalan Ahmad Yani No. 70, Bogor 16161*, 1-8.
- Siagian. 2008. Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta: Binapura Aksara
- Sultan, M. F. (n.d.). Peran Kelembagaan Kelompok Tani Terhadap Produksi Petani Padi Di Desa Candijati Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember. *Kelompok Tani dan Produksi*, 1-7.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 20 tahun 2003. Tentang Sistem Pendidikan Nasional